

TA'LIMDA TENGLIK: O'ZBEKISTONDA NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLAR UCHUN INKLYUZIV YONDASHUVLAR

Namazov Shuxrat

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti, “Inklyuziv ta'lim-tarbiya metodikasi” ilmiy-tadqiqot bo'limi katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181735>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ta'lim olish va jamiyatda to'laqonli hayot kechirish imkoniyatlarini yaratish maqsadida qabul qilingan farmonlar, qarorlar va me'yoriy hujjatlar, shuningdek, inklyuziv ta'lim tizimini joriy etishdagi zarur chora-tadbirlar haqida so'z boradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan innovatsion dasturlar, inklyuziv muhitni yaratish, bolalar o'rtasida tenglikni ta'minlash masalalari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, nogiron bolalarga e'tibor, qonun va qarorlar, umumta'lim, imkoniyat.

Аннотация. В статье рассматриваются указы, постановления и нормативные акты, принятые в стране с целью создания возможностей для получения образования и полноценной жизни в обществе для людей с ограниченными возможностями, а также необходимые меры по внедрению системы инклюзивного образования. Будут раскрыты инновационные программы, продвигаемые президентом Ш.Мирзиёев Республики Узбекистан, вопросы создания инклюзивной среды, обеспечения равенства между детьми.

Ключевые слова: инклюзивное образование, внимание к детям с ограниченными возможностями, закон и постановления, общее образование, возможности

Abstract. The article will talk about decrees, decisions and regulatory documents adopted in order to create opportunities for education for people with disabilities in the country and live a full-fledged life in society, as well as the necessary measures in the implementation of an inclusive education system. Innovative programs promoted by the president of the Republic of Uzbekistan Sh.Mirziyoyev, the creation of an inclusive environment, ensuring equality between children will be revealed.

Key words. Inclusive education, attention to children with disabilities, laws and decisions, general education, opportunity.

Mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab – quvvatlash, ularga ijtimoiy yordam ko'rsatish, hayot sifatini yaxshilash tizimini takomillashtirish, ularning ta'lim olishi va ish bilan bandligini ta'minlashga har tomonlama ko'maklashish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilib, xalqimizga xos bo'lgan mehr-shafqat hamda ezgulik tuyg'ularini hisobga olgan holda nogironligi bo'lgan shaxslarning muhim ehtiyoj va talablariga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-dekabrda qabul qilingan “Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5270-sonli, 2019-yil 29-aprelda qabul qilingan “Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida”gi PF-5712-sonli, 2020-yil 6 noyabrda qabul qilingan “O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6018-sonli farmonlari, 2020-yil 13-oktabrda qabul qilingan “Alohida ta'lim

ehtiyoblari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4860-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12- oktabrdagi “Alohida ta‘lim ehtiyoblari bo‘lgan bolalarga ta‘lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-638-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-226-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmoni hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Inklyuziv ta‘lim tizimini joriy etish bo‘yicha qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Mazkur hujjatlarda jamiyatimizning bir bo‘lagi bo‘lgan maxsus yordamga muhtoj bolalarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, ularga ta‘lim-tarbiya berish, ularning sog‘lom bolalar qatoridan o‘rin olib o‘z qobiliyati va imkoniyatlarini ko‘rsata olishiga, ma‘naviy kamol topishiga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab berilgan.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta‘limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3931-sonli qarorida alohida ta‘lim ehtiyoblari bo‘lgan bolalarning ijtimoiy kafolatlarini ta‘minlovchi chora-tadbirlar samaradorligini yanada oshirish, ularning ta‘lim-tarbiya (shu jumladan, inklyuziv ta‘lim-tarbiya) olishiga xizmat qiladigan moslashuv muhitini yaratish bo‘yicha alohida vazifalar qayd etib o‘tilgan.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli farmoni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida alohida ta‘lim ehtiyoblari bo‘lgan bolalarga ko‘rsatiladigan ta‘lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo‘yicha:

- alohida ta‘limga muhtoj ehtiyoblari bo‘lgan bolalar ta‘lim oladigan ta‘lim muassasalari binolariga qo‘yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash;
- alohida ta‘limga muhtoj bolalar o‘qitiladigan ta‘lim muassasalarini turli kasblarga o‘qitish uchun zarur adabiyotlar, metodik qo‘llanmalar, uskuna va jihozlar bilan ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- alohida ta‘limga ehtiyoblari bo‘lgan bolalarni o‘qitish bo‘yicha inklyuziv ta‘lim tizimini tashkil etish, umumta‘lim muassasalarini maxsus moslamalar (ko‘tarish moslamalari, tutqich va boshqalar), shuningdek tegishli kadrlar (maxsus pedagog, bolalarni ruhiy-pedagogik kuzatish bo‘yicha mutaxassis) bilan ta‘minlash;
- jamoatchilik o‘rtasida alohida ta‘lim ehtiyoblari bo‘lgan bolalarning bilim olish huquqi, inklyuziv o‘qitishning mazmun-mohiyati yuzasidan tushuntirish ishlarini olib borish;
- o‘quvchilarning jismoniy va ruhiy ehtiyoblari hamda ta‘lim muassasalarining geografik joylashuvidan kelib chiqqan holda alohida ta‘lim ehtiyoblari bo‘lgan bolalar o‘qitiladigan ta‘lim muassasalarini optimallashtirish;
- alohida ta‘lim ehtiyoblari bo‘lgan bolalarning moslashishi va integratsiyasi uchun maktab-internetlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta‘minlash;
- alohida ta‘lim ehtiyoblari bo‘lgan har bir bolaning inklyuziv ta‘lim olish huquqini ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish kabi vazifalar belgilangan.

Alohida ehtiyimli bolalarning imkoniyatlari cheklanganligi tufayli, alohida o‘qitilishi ularning ijtimoiylashuvini chegaralab, mustaqil hayotga tayyor bo‘lishini qiyinlashtiradi. Integratsiyalashgan, inklyuziv ta‘lim – inson huquqlarining dolzarb muammosi hisoblanadi. Ko‘pgina bolalarning ota-onalari hali ham farzandning maxsus maktab-internatlarda ta‘lim

olishlari tarafdori bo'lib, u yerda bola uchun qulay sharoitlar mavjud, deb hisoblashadi. Lekin voyaga yetgan katta yoshli nogironligi bo'lgan shaxslar, o'zlarini inklyuziv ta'lim sharoitlarini boshidan kechirgan deb ta'riflab, alohida ta'limning bekor qilinishini talab qilmoqdalar. Chunki qulay, imtiyozli sharoitlarda, hamma narsa tayyor bo'lganda moslashish, o'z o'rnini topish mashaqqati uzoq yillar davom etadi. Har bir bolaning ta'lim olishda teng huquqliligini ta'minlash, har qanday diskriminatsiya va kamsitishlarning oldini olishga xizmat qiluvchi inklyuziv ta'lim tushunchasining qonuniy kuchga kiritilishi uzoq kutilgan yangiliklardan biri hisoblanadi.

Shularni nazarda tutgan holda, hozirda inklyuziv ta'lim davlat siyosati darajasida ko'rilmogda. Integratsiyalashtirilgan ta'limga o'tish jarayoni uchun quyidagilar amalga oshirilishi talab etiladi:

- ta'limda alohida ehtiyojlari bo'lgan bolalarga munosabatlarning o'zgarishi;
- oilaning bunga tayyor bo'lishi;
- maxsus maktab ta'limida bolalarni o'qitish vaqtini qisqartirish orqali bolalarning boshlang'ich bosqichda reabilitatsiyasini ta'minlovchi shart-sharoitlarning yaratilishi;
- maxsus maktab ta'limining malakali mutaxassislar bilan ta'minlanishi, korrektsiya va reabilitatsiya jarayonini sifatli va tezkor amalga oshirish uchun zarur jixozlar bilan ta'minlanishi;
- maxsus maktab ta'limi va oila hamkorligiga erishish, oilaning reabilitatsiya jarayonida faol bo'lishiga erishish.

Bolalarning bilim olish huquqining kafolatlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida, O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlari to'g'risida", O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida", "Ijtimoiy va tibbiy yordam to'g'risida" gi qonunlarda, nogiron bolalarni pedagogik tuzatish "O'zbekiston Respublikasida nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi qonunlarda tasdiqlandi.

O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni shakllantirish uch bosqichni o'z ichiga oladi:

- 1) Normalizatsiya bosqichi (1960-1980 yillar);
- 2) Integratsiya bosqichi (1980-1995);
- 3) Inklyuziyaning shakllanish bosqichi (1996 yildan hozirgi kungacha).

Agar alohida ehtiyojli o'quvchi maktab jamoasiga kirib, o'quv jarayonida ishtirok etsa, lekin o'yin va suhbatda sherik sifatida qabul qilinmasa, rasmiy integratsiya maktab tarmog'ida amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasida integratsiya bosqichi 3 shaklga ega edi:

1. To'liq integratsiya.
2. Kichik integratsiya.
3. Profilaktik integratsiya.

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda inklyuziv ta'limni rivojlantirish quyidagi vazifalarni hal etishga qaratilgan:

- me'yoriy-huquqiy, iqtisodiy, ilmiy-uslubiy ta'minotni ishlab chiqish;
- inklyuziv ta'lim xizmatlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun erta aralashuv dasturlarini takomillashtirish.
- pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish masalalarini tartibga solish.

Maxsus ta'limga muhtoj bolalar ta'limini rivojlantirishning hozirgi bosqichida inklyuziv ta'lim muhitini yaratish ustuvor vazifaga aylandi. Bunday sharoitda barcha bolalar ommaviy

ta'lim tizimida shunday bolaning ehtiyojlariga moslashtirilgan umumiy ta'lim dasturlari bo'yicha birgalikda o'qiydilar.

Inklyuziv muhitni yaratish yo'lidagi asosiy qadamlar qatorida quyidagilar ko'rib chiqiladi: birinchi navbatda, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilarining inklyuziv kompetentligini rivojlantirish, o'quvchilar va ta'lim jarayonining stereotipik qarashlaridan voz kechish; maktabda inklyuziya g'oyalari asosida muhit yaratish; maktabni jamoa sifatida rivojlantirish; raqobatga emas, balki hamkorlikka e'tibor qaratish; maktab jamoasining har bir a'zosiga ishonchni singdirish [134, b. 19].

Umumiy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim muhitini shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlar quyidagilardan iborat:

- o'qituvchi tomonidan turli xil ta'lim uslublarini, individual bolalarning temperamenti va shaxsiyatini hisobga olgan holda turli xil ta'lim usullaridan foydalanish zarurligini tan olish;
- o'quv materiallarini yangi usulda foydalanishga moslashtirish, o'qish jarayonida bolaning mustaqil tanlovini qo'llab-quvvatlash;
- bolalarni guruhlash uchun turli xil variantlardan foydalanish;
- sinf o'quvchilari o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish va qo'llab-quvvatlash;
- bolaning rivojlanish darajasiga mos keladigan keng ko'lamli tadbirlar, amaliy mashqlar va materiallardan foydalanish.

Inklyuziv muhitning maqsadi shaxsning rivojlanishiga e'tibor qaratish va ijtimoiy muhitning talablari va shaxsning kutganlarini qondirishdir.

Ta'lim muhiti bir qator xususiyatlarga ega bo'lgandagina inklyuziv hisoblanadi:

- bolalarning guruh va individual mashg'ulotlar davomida xavfsiz harakatlanishi mumkin bo'lgan rejalashtirilgan va tashkil etilgan jismoniy makon;
 - qulay ijtimoiy va hissiy muhitning mavjudligi;
 - bolalarning birgalikda ishlashlari va ijobiy natijaga erishishda bir-biriga yordam berishlari uchun sharoitlar yaratilgan;
- inklyuziv muhit uchun o'qituvchilarni tayyorlash ishlarini olib borish.

Barcha bolalar inklyuziv muhitda muvaffaqiyatga erishishga qodir. Ushbu masala bo'yicha adabiyotlarni har tomonlama tahlil qilish asosida D.Makgregor va Vogelsberg alohida ta'limga muhtoj bolalar uchun quyidagi afzalliklarni keltirib o'tgan:

- inklyuziv muhitda nogiron bolalar oddiy bolalar bilan yuqori darajadagi ijtimoiy muloqotni namoyish etadilar;
- inklyuziv muhitda maxsus qobiliyatli bolalarning ijtimoiy kompetensiyasi va muloqot qobiliyatlari yaxshilanadi;
- alohida ta'limga muhtoj bolalar individual o'quv rejasi bo'yicha o'qiydilar, buning natijasida ko'nikma va malakalarni egallash jarayoni yanada samarali davom etadi va o'quv yutuqlari yaxshilanadi;
- inklyuziv maktablarda guruhli ish ta'sirida o'qitish uslubi tufayli alohida qobiliyatli bolalarning ijtimoiy idroki mustahkamlanadi (guruhlarda ishlash, bolalar uning nuqsonini emas, balki odamni ko'rishni o'rganadilar, shuningdek, ular va alohida ta'limga muhtoj bolalar o'rtasidagi umumiylik borligini anglay boshlaydilar);
- nogiron bolalar va bunday nogironligi bo'lmagan boshqalar o'rtasidagi do'stlik odatda inklyuziv muhitda tez rivojlanadi.

Shunday qilib, inklyuziv ta'lim muhiti – bu barcha o'quvchilar, ularning ta'lim ehtiyojlaridan qat'i nazar, yanada samaraliroq o'rganishlari, ijtimoiy kompetensiyalarini

yaxshilashlari, muloqot qobiliyatlarini yaxshilashlari va jamiyatning bir qismi ekanligini his qilishlari mumkin bo‘lgan muhitdir.

Ayni paytda maxsus ta’limga muhtoj bolalarning ota-onalari faollashdi, ijtimoiy tashkilotlar tuzila boshlandi. Nodavlat jamoat tashkilotlari jamoatchilik e’tiborini nogiron bolalarni himoya qilish, ularning huquqiy maqomi masalalariga qaratishga harakat qila boshladi.

Bunday holda, ota-onalar jamoasi alohida ta’limga muhtoj bolalar uchun yangi texnologiyalar va mahsulotlarni ishlab chiqishga harakat qildi.

Davlat organlari alohida ta’limga muhtoj bolalar uchun yangi ijtimoiy paketlarni tashkil etish choralarini ko‘rdi. Shu bilan birga, bolalar bilan ishlaydigan mutaxassislarni tayyorlash sohasida ham ko‘plab islohotlar amalga oshirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-dekabrda “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5270-sonli farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-aprelda “Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi to‘g‘risida”gi PF-5712-sonli farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6018-sonli farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrda “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4860-sonli qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrda “Xalq ta’limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3931-sonli qarori.
6. D. Makgregor, Vogelsberg, “Alohida ta’limga muhtoj bolalar uchun inklyuziv muhitning afzalliklari”.